

مقترحات للنهوض بالواقع العلمي في سورية Proposals to enhance Syria's scientific development

خالد مصطفى، مُحَرَّر الأرشيف العربي العلمي/المُخَدَّم العربي للنشر العلمي المباشر (ArabiXiv)
khaled.moustafa@arabixiv.org

ملخص

يواجه قطاع التعليم العالي في سورية تحديات متراكمة تؤثر على جودة العملية التعليمية، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية. فقد تضررت البنية التحتية للجامعات بشكل كبير، مما انعكس سلباً على البيئة التعليمية وأضعف قدرتها على مواكبة التطورات العلمية. كما أن هجرة الكفاءات العلمية، ولا تزال، تشكل نزيفاً مستمراً في الموارد البشرية المؤهلة، في ظل غياب الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العودة والاستقرار داخل البلد. ويضاف إلى ذلك البيروقراطية الإدارية الثقيلة وضعف التمويل الذي ينعكس على محدودية تطوير المناهج، حيث تعتمد الجامعات العامة بشكل شبه كامل على الدعم الحكومي المحدود، دون وجود شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. أما الجامعات الأهلية (الخاصة)، فتعتمد على الرسوم الدراسية التي باتت ترهق كاهل معظم السوريين، فتحوّلت بعض هذه المؤسسات إلى مشاريع ربحية تضع الربح فوق الرسالة العلمية، مما أضعف ثقة المجتمع بها. من جهة أخرى، تعاني المناهج الجامعية من ضعف الارتباط بسوق العمل، إذ يغلب عليها الطابع التقني، وتفتقر إلى التدريب العملي والحاضنات التقنية والمهنية، مما يحّد من جاهزية الخريجين للاندماج في الحياة الاقتصادية. في ظل هذه التحديات، أقترح إنشاء جامعات جديدة في المدن والبلدات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، ثم دمجها علمياً ضمن ست كتلتات جامعية كبرى، أكثر تكاملاً وفاعلية على النحو الآتي:

- (1) جامعة دمشق (لتغطية العاصمة وريفها)، (2) جامعة الشمال (في حلب وإدلب وتوابعها الإدارية)، (3) جامعة العاصي (في حمص وحماة وتوابعها)، (4) جامعة الساحل (في اللاذقية وطرطوس وتوابعها)، (5) جامعة الجزيرة أو الفرات (في الجزيرة السورية: الرقة ودير الزور والحسكة)، (6) جامعة حوران في الجنوب السوري (درعا، والقنيطرة، والسويداء). سيساهم هذا التوسع الجغرافي في تخفيف الضغط عن الجامعات المركزية، وتعزيز العدالة التعليمية من خلال إيصال التعليم إلى المناطق المحرومة، كما يتيح استثمار الموارد المحلية وربط التعليم بالبيئة المحيطة. أما التكتلات الجامعية، فستوفر بيئة خصبة لتكامل الموارد والخبرات بين المؤسسات العلمية، وتشكيل شبكات تعليمية قوية قادرة على تطوير البرامج والمناهج وتوحيد الجهود في خدمة التنمية. ويمكن لهذه التكتلات أن تشكل منصة فعالة لبناء شراكات مع القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام الشركات والمؤسسات لدعم الجامعات مالياً وتقنياً، مقابل تطوير برامج تعليمية تلبي احتياجاتها، وإنشاء مراكز تدريب وحاضنات أعمال داخل الحرم الجامعي أو خارجه. كما أن استقطاب الكفاءات السورية في الخارج، يمكن أن يساهم في سد الفجوة المعرفية وتعزيز جودة التعليم. ومن الضروري أيضاً تحديث المناهج وربطها بسوق العمل، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتكثيف فرص التدريب العملي والتعلم مدى الحياة. ولا يمكن إغفال أهمية التحول الرقمي، الذي يتيح تجاوز ضعف البنية التقليدية عبر التعليم الإلكتروني وإنجاز المعاملات إلكترونياً بما يوفر الوقت والجهد والمال، وإنشاء مكاتب رقمية وقواعد بيانات مفتوحة تتيح الوصول إلى المعرفة بشكل أوسع وأكثر عدالة وسهولة. كما ينبغي تشجيع عودة جميع الطلاب السوريين المُنقطعين إلى مقاعد الدراسة دون قيد أو شرط، مهما طال زمن انقطاعهم أو اختلفت مراحلهم الدراسية، سواء كانوا داخل البلاد أم خارجها، لأن هذه العودة تمثل استثماراً مُهمّاً في مستقبل سورية. فكل طالب يعود هو لبنة حية في إعادة إعمار الوطن مادياً ومعنوياً، وبدون تعليم هذا الجيل ستحرم البلاد من طاقات بشرية كبيرة لعقود طويلة، بينما استعادته تعني زرع بذور النهوض الحقيقي الذي تحتاجه سوريا اليوم أكثر من أي وقت مضى. وإذا ما تم الاستناد إلى رؤية شاملة بعيدة المدى، تأخذ هذه الأمور بالحسبان، وتجمع بين الإصلاح المؤسسي، والتوسع الجغرافي، وتكامل الموارد، فإن القطاع التعليمي في سورية قادر على مواجهة هذه التحديات والخروج منها بأقل الخسائر.

Abstract

Higher education in Syria faces a multitude of accumulated challenges that have impacted the quality of the educational process. These challenges stem from the political, economic, and social turmoil that has afflicted the country in recent years. University infrastructure has suffered extensive damage, negatively affecting the learning environment and weakening institutions' ability to keep pace with scientific advancements. The ongoing emigration of qualified scientific personnel continues to drain the country's human resources, exacerbated by the lack of financial support that would encourage their return and reintegration. Besides, heavy administrative bureaucracy and weak funding have hindered curriculum development. Public universities rely almost entirely on limited government support, with little to no effective partnerships with the private sector. Private universities, on the other hand, depend on tuition fees that have become a burden for most Syrians. Some of these institutions have shifted toward profit-driven models, prioritizing financial gain over academic mission, which has eroded public trust in them. University curricula also suffer from a weak connection to the labor market, lacking practical training, technical incubators, and vocational preparation, which are factors that limit graduates' readiness to integrate into the economic sphere. In light of these challenges, I propose the establishment of new universities in cities and towns with populations exceeding 100,000, and their integration into six major academic clusters to enhance scientific collaboration and efficiency. These clusters would be: 1) **Damascus University Cluster** (covering the capital and its suburbs), 2) **Northern University Cluster** (in Aleppo, Idlib, and surrounding areas), 3) **Al-Assi University Cluster** (in Homs, Hama, and their surrounding areas), 4) **Coastal University Cluster** (in Latakia, Tartus, and nearby areas), 5) **Al-Jazeera or Euphrates University Cluster** (in northeastern Syria), 6) **Hauran University Cluster** (in southern Syria: Daraa, Quneitra, and Suweida). This geographic expansion would alleviate pressure on central universities and promote educational equity by extending access to underserved regions. It would also enable the utilization of local resources and foster stronger ties between education and the surrounding environment. These academic clusters would create fertile ground for resource and expertise integration among institutions, forming robust educational networks capable of developing curricula and coordinating efforts to support national development. They could also help building partnerships with the private sector, allowing companies and organizations to provide financial and technical support in exchange for tailored educational programs and the establishment of training centers and business incubators on or near campuses. Attracting Syrian expats from abroad could help bridge the knowledge gap and improve educational quality. It is also essential to update curricula to align with labor market needs, strengthen vocational and technical education, and expand opportunities for practical training and lifelong learning. The importance of digital transformation cannot be overlooked. E-learning and digital services can help overcome the limitations of traditional infrastructure, saving time, effort, and money. Establishing digital libraries and open-access databases would democratize knowledge and make it more accessible. If guided by a comprehensive, long-term vision that combines institutional reform, geographic expansion, and resource integration, Syria's educational sector can confront these challenges and emerge with minimal losses.

كلمات مفتاحية: الجامعات السورية، التعليم العالي في سورية، تصنيف الجامعات، مساوئ تصنيف الجامعات، تطوير التعليم الجامعي في سورية، الجامعات الخاصة، التعليم الخاص.

أ) إنشاء جامعات جديدة وتكتلات جامعية كبرى

تسعى معظم الجامعات في العالم إلى الارتقاء في التصنيفات الجامعية، رغم ما يعترض هذه التصنيفات من إشكاليات منهجية وتأثيرات سلبية على نوعية التعليم ومخرجاته واختيارات الطلاب لمجال ومكان دراستهم [1] [2] [3]. وفي السياق السوري، يمكن إنشاء تكتلات جامعية كبرى على مستوى المحافظات والمناطق المتقاربة، من خلال تأسيس جامعات جديدة أو كليات متخصصة في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 50-100 ألف نسمة، ثم دمجها إدارياً مع الجامعات الرئيسية في كل محافظة تحت مظلة مؤسساتية موحدة، بما يعزز النهج التكاملي بينها، ويحسن كمية ونوعية الإنتاج العلمي والمعرفي، وبالتالي توطيد مكانة الجامعات السورية محلياً وعربياً، بغض النظر عن الأهداف الرأسمالية والربحية للتصنيفات الجامعية ذات الصبغة الرأسمالية الربحية [1] [2] [3]. إن إنشاء جامعات جديدة وتكتلات علمية كبرى لا يمثل مجرد توسع كمي، بل هو فرصة نوعية لإعادة بناء منظومة تعليمية حديثة، منتجة، ومتصالحة مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، وقادرة على استعادة دورها الريادي في بناء الإنسان والوطن. ولتحقيق هذا الهدف، يمكن إعادة هيكلة الجامعات السورية كما يلي:

1) **جامعة دمشق (المقترحة):** يمكن اعتماد نموذج لتطوير التعليم العالي في محافظة دمشق وريفها يقوم على تأسيس جامعات وفروع جامعية في المدن ذات الكثافة السكانية التي تزيد عن 50 أو 100 ألف نسمة، لتلبية احتياجاتها التعليمية وتخفيف الضغط عن المركز. ثم تُدمج هذه الجامعات الجديدة إدارياً وعلمياً ضمن جامعة واحدة هي جامعة دمشق، لتصبح جزءاً من تكتل جامعي أكبر وأقوى. ويمكن أن تنضم إلى هذا التكتل الجامعات الخاصة الموجودة حالياً في دمشق وريفها، مثل جامعة القلمون الخاصة، وجامعة الشام، والجامعة السورية، وغيرها من الجامعات الخاصة، بحيث تُعاد هيكلتها لتصبح فروعاً تابعة لجامعة دمشق، وليست جامعات مستقلة، مع تعديل أسمائها لتعكس هذا الانتماء؛ كأن تُسمى مثلاً جامعة القلمون الخاصة: "جامعة دمشق في القلمون" بدلاً من "جامعة القلمون الخاصة". ويهدف هذا النموذج إلى توسيع نطاق التعليم العالي العام ليشمل مختلف مناطق ريف دمشق، وتعزيز العدالة في توزيع الفرص التعليمية، ورفع كفاءة الجامعة، وتوحيد المعايير العلمية والإدارية، بما يساهم في تقوية جامعة دمشق كمؤسسة مركزية ذات امتداد جغرافي وعلمي واسع ومتنوع.

2) **جامعة حلب أو "جامعة الشمال" (المقترحة):** يمكن إعادة هيكلة جامعة حلب من خلال إنشاء كليات أو فروع جامعية في المدن الرئيسية ضمن المحافظة، مثل: منبج، الباب، جرابلس، عين العرب، إعزاز، عفرين، إلخ. بحيث تُدمج هذه الفروع علمياً ضمن جامعة حلب الأم، لتشكيل منظومة جامعية موحدة ذات هيكل إداري وتنظيمي متكامل. وسيتيح هذا النموذج توسيع نطاق التعليم العالي ليشمل مختلف مناطق المحافظة، مع تعزيز جودة التعليم كماً ونوعاً، وبالتالي رفع سوية الجامعة ومكانتها عربياً ودولياً. ووفق هذا التصور، يمكن أن تحمل الفروع الجديدة أسماءً مرتبطة بالجامعة الأم، مثل: "جامعة حلب في منبج"، "جامعة حلب في عفرين"، "جامعة حلب في عين العرب"، إلخ. ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك بدمج جامعتي حلب وإدلب دمجاً علمياً تكاملياً باسم "جامعة الشمال". وفي هذه الحال، يمكن إعادة تسمية الفروع لتصبح كما يلي: "جامعة الشمال في حلب"؛ "جامعة الشمال في إدلب"؛ "جامعة الشمال في"

منبج"؛ "جامعة الشمال في جرابلس"؛ "جامعة الشمال في عفرين"؛ "جامعة الشمال في عين العرب"؛ "جامعة الشمال في أريحا"؛ "جامعة الشمال في حارم" إلخ. قد يلقي هذا الاقتراح بعض التحفظ، ولكن تحقيقه سيحقق فوائد جمة على المدى البعيد، منها تعزيز مكانة الجامعة الجديدة على الساحة الدولية، وتوفير فرص تعليمية وتشغيلية متكافئة، وربط التعليم العالي بالتنمية المحلية، كما سيعزز ذلك من مكانة الجامعة كمؤسسة وطنية قوية ذات امتداد إقليمي واسع، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتحدياته في شتى الميادين.

(3) **جامعة العاصي (المقترحة):** يمكن إعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي في محافظتي حمص وحماة ضمن إطار جامعي موحد يحمل اسم "جامعة العاصي"، تيمناً بنهر العاصي الذي يربط بين المحافظتين تاريخياً وجغرافياً. ويمكن أن تشمل هذه الجامعة جامعة حمص الحالية، وجامعة حماة الحالية، إضافة إلى كليات وجامعات أخرى يمكن إنشاؤها مستقبلاً في المدن والمناطق التابعة لهما، مثل: تدمر، السلمية، تللكخ، القصير إلخ. وهكذا، يمكن اعتماد اسم "جامعة العاصي" كمرجعية علمية موحدة لكل المنشورات العلمية الصادرة عنها، مما يعزز من حضورها الإقليمي ويسهم في رفع تصنيفها على المستويين العربي والدولي، ويوطد العلاقة بين التعليم العالي والتنمية المحلية في المنطقة الوسطى.

(4) **جامعة الفرات أو "جامعة الجزيرة" (المقترحة):** يمكن إعادة هيكلة التعليم العالي في منطقة الجزيرة السورية ضمن جامعة موحدة تحمل اسم "جامعة الفرات" أو "جامعة الجزيرة" لتضم جامعة الفرات الحالية في دير الزور، بالإضافة إلى كليات وجامعات يُمكن إنشاؤها مستقبلاً في الرقة والحسكة والقامشلي والبيوكمال والميادين وتل أبيض ورأس العين. ويتم توحيد النشر العلمي باسم الجامعة الجديدة الموحدة، مما يمنحها هوية علمية قوية وتمثيلاً دولياً صلباً ومتماسكاً. كما يمكن أن تُشكل هذه الجامعة مؤسسة مهمة لتعزيز دور التعليم في دعم التنمية المستدامة في الجزيرة السورية، والمساهمة الفاعلة في نهضتها، دون الحاجة إلى الهجرة إلى مدن أخرى لمسافات بعيدة لاستكمال مسارات تعليمية جامعية يمكن توفيرها محلياً. كما تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي في هذه المنطقة الغنية، والعمل على ترسيخ مبدأ العدالة التعليمية، وإلغاء ما يُعرف بـ "مفاضلة أبناء المنطقة الشرقية". ويمكن تحقيق ذلك عبر توحيد السياسات التعليمية وتعميمها على جميع المناطق وتأمينها بأفضل المستويات، بما يكفل إزالة مظاهر الخلل والتقصير، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، لضمان إنصاف جميع أبناء البلد دون استثناء أو تمييز بتقديم نفس الخدمات التعليمية في كل مدينة وقرية مهما كانت صغيرة أو نائية عن المراكز المدنية والتجمعات السكانية الكبيرة، وبذلك تنتقي الحاجة إلى "مفاضلات خاصة" خاضعة لاعتبارات جغرافية أو إدارية.

(5) **جامعة الساحل (المقترحة):** يمكن إعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي في المنطقة الساحلية لتندرج ضمن جامعة واحدة هي "جامعة الساحل"، بحيث تشمل جامعة اللاذقية الحالية وجامعة طرطوس، إلى جانب كليات وجامعات يمكن إنشاؤها مستقبلاً في مدن الساحل (بانياس، جبلة...)، مما يعزز من تموضعها العلمي، ويمنحها حضوراً وتأثيراً أكبر، مثل بقية التكتلات الجامعية المقترحة.

(6) **جامعة حوران (المقترحة):** يمكن تأسيس جامعة جديدة في المنطقة الجنوبية باسم **جامعة حوران** بكليات وفروع موزعة على محافظات درعا والقنيطرة والسويداء وتوابعهم، بما يوفر على القاطنين في هذه المناطق عناء الانتقال إلى مسافات بعيدة لمتابعة تحصيلهم الجامعي، وبما يساعد على تشكيل كتل جامعي كبير ذي قوة وتأثير يستطيع المنافسة والمشاركة في المشهد العلمي السوري. ويمكن تلخص هذا التكتل في الجدول التالي:

جدول 1: مقترح لإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في سورية ضمن تكتلات جامعية كبيرة تضم تحت إدارتها جامعات أصغر تابعة لها في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية التي تزيد عن 100 ألف نسمة. ومن شأن هذه المنظومات تمكين الجامعات السورية من زيادة كمية ونوعية المخرجات العلمية والمعرفية، وبالتالي رفع سوية كل تكتل جامعي من هذه التكتلات وقدرته على المنافسة والتأثير على الساحة العربية والإقليمية والدولية.

الجامعة المقترحة	المناطق المشمولة	أمثلة عن الفروع الجامعية التابعة لها في المدن والقرى المحيطة بالجامعة المركز	الأولوية في البحث والتخصص والاهتمام
جامعة دمشق	دمشق وريفها	جامعة دمشق في القلمون، جامعة دمشق في القطيفة، جامعة دمشق في بيرود، جامعة دمشق في الزبداني، إلخ...	الإدارة، الطبابة، الزراعة، التجارة، الهندسة، علم الأحياء، الحقوق، الآداب...
جامعة حلب (أو جامعة الشمال)	حلب وإدلب وتوابعهما	جامعة الشمال في حلب، جامعة الشمال في إدلب، جامعة الشمال في منبج، جامعة الشمال في عين العرب، جامعة الشمال في أريحا، جامعة الشمال في جسر الشغور...	الصناعة، الهندسة، الرياضيات، التقانة، الاقتصاد، الأحياء، الحقوق، الآداب...
جامعة العاصي	حمص وحماة وتوابعهما	جامعة العاصي في حمص، جامعة العاصي في حماة، جامعة العاصي في تدمر...	الفيزياء، الكيمياء، علوم البيئة والأرض، الزراعة والثروة الحيوانية...
جامعة الفرات (أو جامعة الجزيرة)	الرققة، دير الزور، الحسكة	جامعة الفرات في الرقة، جامعة الفرات في دير الزور، جامعة الفرات في الحسكة، جامعة الفرات في القامشلي...	الزراعة، النفط، الطاقة المتجددة، التنمية المستدامة، إدارة الموارد المائية والثروة الحيوانية، العلوم الطبية والبيطرية...
جامعة الساحل	اللاذقية وطرطوس وتوابعهما	جامعة الساحل في اللاذقية، جامعة الساحل في طرطوس، جامعة الساحل في بانياس، جامعة الساحل في جبلة...	إدارة الغابات، المشاريع البحرية والثروة السمكية، صناعة الأخشاب، صناعة السفن والمراكب البحرية، تحلية ماء البحر...
جامعة حوران	درعا، القنيطرة، السويداء	جامعة حوران في درعا، جامعة حوران في القنيطرة، جامعة حوران في السويداء...	العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، الزراعة، التعدين إلخ...

يُوضّح هذا النموذج إمكانية إنشاء ست منظومات جامعية كبيرة، تغطي المشهد السوري بأكمله، وفق الأسس التالية:

- جميع الفروع المحلية في المدن الصغيرة مرتبطة علمياً واسمياً بجامعة مركزية واحدة.
- توحيد النشر العلمي والمعرفي تحت اسم الجامعة الأم، بما يعزز قدرتها على المنافسة وجذب الطلاب والاستثمارات والشراكات مع القطاع العام والخاص.

- يمكن لكل جامعة جديدة تشكيل هيكل إداري وتنظيمي خاص بها كجامعة فرعية عن الجامعة الأصل، أو اتباع نفس هيكلية وبنية الجامعة الأم، بما يمكنها من تكييف خططها بحسب الاحتياجات المحلية.

الفوائد المتوقعة من دمج الجامعات السورية في كتلتات كبيرة:

- **تعزيز الحضور الإقليمي والدولي من خلال:**
 - تحسين قدرة الجامعات على المنافسة من خلال التعاون والتكامل وتوحيد النشر العلمي تحت اسم الجامعة الأم لزيادة التأثير العلمي والجامعي.
 - جذب العلماء والباحثين والطلاب المتميزين من خلال قوة التكتل.
 - تمثيل أقوى في المحافل العلمية العالمية.
 - **تطوير التعاون العلمي بين الجامعات من خلال:**
 - تبادل الخبرات بين الجامعات في مجالات التدريس والبحث العلمي.
 - تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة ذات أثر وطني وإقليمي نابع من احتياجات وأولويات المجتمع والدولة.
 - مشاركة الموارد والمختبرات والمراكز البحثية المتقدمة الموجودة في جامعة دون أخرى.
 - **تنويع البرامج العلمية وتكاملها من خلال:**
 - إتاحة تخصصات متنوعة للطلاب عبر الجامعات المنضوية في التكتل وبما يلائم البيئة المحيطة.
 - تطوير برامج دراسات عليا مشتركة وتكاملية تغطي مختلف المجالات والتخصصات.
 - **رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال:**
 - تقاسم التكاليف في البنية التحتية والتجهيزات.
 - تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية والتقنية.
 - استثمار أفضل للمرافق الجامعية مثل المكتبات والمختبرات والتجهيزات والإعارة التشاركية لهذه المواد بين التكتلات الجامعية الناشئة.
 - **تحسين مسار الطالب وحياته الدراسية من خلال:**
 - إتاحة فرص التخصص والانتقال المُيسر بين الجامعات أو تغيير الاختصاص بسهولة ويسر.
 - تنوع أكبر في التخصصات والأنشطة العلمية والطلابية والثقافية.
 - تسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات التعليمية بشكل أوسع.
 - **تحفيز الابتكار والتنمية المحلية من خلال:**
 - ربط الجامعات بالمجتمع وسوق العمل واحتياجاتهم.
 - دعم التنمية المستدامة من خلال مشاريع تستند إلى حاجة المجتمع ومواءمة البيئة والبنى التحتية.
 - تشجيع الأعمال والابتكار وتنفيذ المشاريع التنموية.
- وفي إطار تعزيز التخصصات الجامعية وربطها بخصوصية كل منطقة، يمكن توجيه التركيز والأولوية في التكتلات الجامعية المستحدثة (جدول 1) على النحو التالي:
- **جامعة دمشق:** يمكن أن تتميز في إعداد الكوادر الإدارية والصحية والهندسية، مستفيدة من موقعها كمركز إداري وعلمي رئيسي، مع عدم إهمال التخصصات الأخرى.

- **جامعة حلب (أو جامعة الشمال):** تُعطى الأولوية للصناعة والهندسة والتقانة والاقتصاد، بما يعزز من دورها في دعم التنمية الصناعية والتجارية، مع عدم إهمال التخصصات الأخرى.
- **جامعة الفرات (أو جامعة الجزيرة):** تُمنح الأولوية للبحوث في مجالات الزراعة، والنفط، والطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية والثروة الحيوانية، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الزراعية والموارد الغنية فيها، مع عدم إهمال بقية التخصصات.
- **جامعة الساحل:** يُمكن أن تتمحور اهتماماتها الأولية على المشاريع المرتبطة بالغابات والجبال والبحر، كالثروة السمكية وصناعة السفن ودراسة نظم الحياة البحرية، نظراً لموقعها الجغرافي وتنوعها البيئي.
- **جامعة العاصي:** يمكن إعطاء الأولوية للبحث في مجالات الأدوية والفيزياء والكيمياء، بما يسهم في تطوير الصناعات الدوائية والعلاجية المرتبطة بهما، وكذلك الزراعة والثروة الحيوانية لأهميتها القصوى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والاستقلالية عن الاستيراد والتبعية.
- **جامعة حوران:** يمكن أن تكون الأولوية فيها لمجالات مهمة كالعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية والتاريخية لتصبح رائدة فيها.

وهذا التوجه لا يعني إهمال باقي التخصصات في كل جامعة، بل يهدف إلى بناء هوية علمية مميزة لكل جامعة، من خلال التركيز على مجالات رئيسة تتناغم مع طبيعة المنطقة ومواردها وموقعها الجغرافي لتحقيق تكامل وتعاضد فيما بينها.

تأميم بعض الجامعات الخاصة وتحويلها إلى جامعات حكومية عامة

بدلاً من استثمار مبالغ كبيرة في بناء جامعات حكومية جديدة من الصفر، يمكن توفير تلك التكاليف عبر تحويل بعض الجامعات الخاصة الموجودة حالياً إلى جامعات حكومية، بالاتفاق مع إدارة وأصحاب تلك الجامعات، مما يتيح استخدام الموارد التي كانت ستستخدم لبناء جامعات جديدة في استمرار تشغيل وتطوير الجامعات الخاصة وتحويلها إلى جامعات عامة. ومثل هذا التحول سيخفض التكاليف التي تتحملها الحكومة لبناء جامعات جديدة، وتوجيه الموارد المُوقَّرة نحو استمرارية تلك الجامعات واندماجها ضمن منظومة التعليم العالي العام.

حل معضلة إلغاء الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة عند دمجها أو تأميمها

للتحول الناجح من نموذج الجامعة الخاصة ذات الرسوم إلى نموذج جامعة عامة مجانية أو شبه المجانية، يمكن أن تتدخل الحكومة بتمويل كافٍ لتعويض إيرادات الرسوم، وضمان رواتب الموظفين، والحفاظ على جودة التعليم. وهذا يتطلب تخطيطاً مالياً دقيقاً، ودعمًا حكومياً سخياً، من خلال إجراءات عديدة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

(1) التمويل المشترك

- يُعتمد فيه على مزج التمويل الحكومي مع المساهمات المجتمعية والقطاع الخاص من خلال:
- زيادة حصة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي في الموازنة العامة وتخصيص نسبة معينة لتغطية تكاليف تشغيل الجامعات الخاصة المؤمَّمة.
- يمكن أن تستمر الرسوم في الجامعات الخاصة، لفترة قصيرة (عدة أشهر) ولكن بنسب مخفضة تدريجياً، قبل إلغائها نهائياً.

- تقديم منح كاملة أو جزئية للطلبة ذوي الدخل المحدود تمكنهم من دفع الرسوم إلى حين رفعها، ويتم ذلك من خلال سبر عدد الطلاب الراغبين بالحصول على إعانة مالية وإدراجها ضمن موازنة الجامعة سنوياً.

(2) إنشاء صندوق وطني لدعم الانتقال التدريجي من جامعة خاصة إلى عامة

يمكن لوزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة المالية إنشاء صندوق تمويل وطني لدعم الجامعات الخاصة التي يتم تأميمها تدريجياً، بهدف:

- تعويضها عن الفروقات في الإيرادات الناتجة عن تقليل الرسوم وإلغائها.
- تأمين استقرار رواتب السلك الإداري والتعليمي.
- استمرار دعم تطوير البنى التحتية وتحديث البرامج العلمية والمناهج بشكل منظم.

(3) خطة تحول تدريجي من نموذج ربحي إلى نموذج غير ربحي من خلال:

- تسجيل الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية غير ربحية، ودعوة المانحين والمتبرعين لدعمها.
- عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع منتجة تساهم في ردف مصادر التمويل.
- تقديم إعفاءات ضريبية لمؤسسي الجامعات الخاصة لتشجيع مشاركتهم في عملية التحوّل والدمج، خاصة إذا كان التأسيس من أموالهم الذاتية. أما إذا كان من المال العام، فتأميمها يمكن أن يكون أسرع وأنفذ.

(4) اعتماد نظام الشرائح للرسوم الجامعية

- يمكن تقسيم الرسوم حسب دخل الأسرة، والتخصص، والمعدّل الدراسي وفق ما يلي:
- أن تتناسب الرسوم المدفوعة مع دخل الأسرة وقدرتها في دفع الرسوم ضمن شرائح مقترحة، بحيث يترك الخيار للأسرة أو للطلاب في دفع ما يستطيعون أن يُرهق مادياً أو معنوياً.
- التخصص الدراسي: التخصصات النظرية التي لا تستلزم استخدام مواد أو أدوات تعليمية هي في الغالب أقل كلفة، مما يستدعي خفض الرسوم المقررة لها. أما التخصصات التي تعتمد على مواد وتجهيزات وأدوات، فهي تُشكّل عبئاً مالياً إضافياً على الطالب، مما يتطلب أيضاً مراجعة الرسوم لتخفيف هذا العبء. ومن هنا، فإن تقليل الرسوم في كلا الحالتين يُعدّ حاجة ماسة نحو تحقيق العدالة التعليمية وتمكين الطلبة من اختيار تخصصاتهم بناءً على ميولهم وقدراتهم الفكرية، وليس بناءً على اعتبارات مادية ورأسمالية.
- مستوى التحصيل: تُمنح امتيازات مالية تشجيعية للطلاب المتفوقين من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال تخفيض الرسوم الدراسية بشكل تلقائي. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم التميّز الدراسي، وتحفيز الطلاب على الاجتهاد، ورفع مستوى التعليم، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع.

(5) تنويع مصادر التمويل بإشراك القطاع الخاص والوقف التعليمي من خلال:

- إنشاء "وقف جامعي" (أي تخصيص أصل مالي أو تجاري أو عقاري مثل أرض أو مبنى أو سوق لصالح جامعة معينة، ثم تُستخدم عوائده في تمويل أنشطتها التعليمية والخدمية، دون المساس بالأصل الموقوف) لتغطية جزء من نفقات الجامعات الخاصة المرشحة للدمج مع الجامعات العامة.

- فتح شركات تعاونية مع شركات خاصة أو عامة لرعاية الجامعات الخاصة أو بعض برامجها مقابل مزايا معنوية أو ضريبية.
- تطوير برامج تعليم مستمر مدى الحياة مدفوعة بكلفة مقبولة: تقديم برامج تعليم مستمر مدفوعة للأفراد الراغبين في تعلّم مهارات جديدة أو التخصص في مجالات معينة. وتهدف هذه البرامج إلى دعم مفهوم التعلّم مدى الحياة، وتعزيز ثقافة التطوير الذاتي باستمرار، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة ويُلبي طموحات المتعلّمين ورغباتهم في اكتساب مهارات جديدة على اختلاف مراحلهم العمرية واهتماماتهم الشخصية والعلمية، وبما يساهم في استرداد نسبة معينة من النفقات أو الرسوم المُلغاة.
- تقديم خدمات استشارية للقطاع الخاص والعام تُدرّ عائداً معيناً لتعويض نسبة من الرسوم المُعفاة.

ولا يعني ذلك إلغاء الجامعات الخاصة بشكل كامل، وإنما إعادة تنظيم هذا القطاع من خلال تقليص عدد الجامعات ذات النزعة الربحية، وتعزيز وظيفتها العلمية والتنموية، وزيادة عدد الجامعات العامة المجانية، انسجاماً مع تحقيق العدالة التعليمية وإتاحتها لكل الشرائح الاجتماعية، ومع الواقع الاقتصادي الذي تعاني منه غالبية الأسر السورية، التي ليس لمعظمها القدرة على تحمّل أعباء تعليم جامعي لعدة سنوات، مما يعيق كثير من الطلاب عن متابعة تحصيلهم العلمي في المجالات التي يطمحون إليها. كما أن دمج أو تحويل بعض الجامعات الخاصة إلى عامة، وبناء كتل جامعي قوي، سيعود بالنفع على المجتمع والدولة، وعلى الجامعات الخاصة نفسها، ويحقق لها العديد من الميزات التنموية، منها:

- ضمان الاستقرار التمويلي على المدى الطويل من خلال إدراجها ضمن الموازنة العامة المخصصة للتعليم.
- توسيع قاعدة القبول والاستيعاب الطلابي، بما يتيح فرص التعليم لشريحة أوسع من الطلاب.
- تعزيز المشاركة في الخطط الوطنية للتنمية البشرية والتعليمية، بما يضمن انسجام برامجها مع أولويات الدولة في البناء والتطوير على أسس متينة ومدرّوسة.

أخيراً، يمكن اعتماد مبدأ **الطوعية** كمرتكز لتحويل بعض الجامعات الخاصة إلى جامعات عامة، بحيث يكون للجامعات الخاصة حرية القرار في الانخراط ضمن هذه التكتلات. وفي حال اختيارها البقاء خارج هذا الإطار الاندماجي، فإن عليها تحمّل التبعات الناتجة عن ذلك، فيما يتعلق بضرورة خفض وتعديل سياسات الرسوم الدراسية لتكون أكثر إنصافاً وتوافقاً مع الإمكانيات المادية للطلبة وأسرهم، وبما لا يُحوّل التعليم الخاص إلى شركات رأسمالية تهتم بالمال لا بالعلم، خاصة في خضم التوجهات الوطنية الرامية إلى ضمان عدالة الوصول إلى التعليم ومجانيته، وعدم إرهاب ذوي الطلبة مادياً ومعنوياً. ويمكن عند الضرورة أن تتدخل الحكومة لشراء بعض الجامعات الخاصة، ودمجها ضمن منظومة التعليم العالي لبناء تكتلات جامعية قوية لتحقيق الفوائد أنفة الذكر. وفي حال لم يتم التوافق على شراء أو تأميم يرضي جميع الأطراف، فلا مناص من بناء وتأسيس جامعات عامة جديدة تنافس الجامعات الخاصة كماً ونوعاً.

(ب) إلغاء ربط الدراسة والتخصص بالعمر أو الموالي

من أغرب السياسات التعليمية التي لا تزال تُمارس في بعض الدول العربية، ومنها سورية، هي ربط التعلّم أو التخصص بعمرٍ مُعيّن، بحيث يُمنع الطالب الذي تجاوز سناً محدداً من دخول الجامعة أو التسجيل في التخصص

الذي يرغب فيه. هناك كثير من الطلاب حُرّموا من دراسة التخصص الذي يرغبون بسبب أن تاريخ ميلادهم أكثر بسنة أو سنتين أو ثلاث من التاريخ الذي تحدده وزارة التعليم لدخول الفرع العلمي أو الأدبي أو التخصص المرغوب! هذه السياسة تفتقر إلى أي مبرر تربوي أو إنساني، وتُعد من أكثر السياسات التعليمية غرابةً وتناقضاً مع روح التعليم ومقاصده. والأغرب، أن من يضع تلك السياسات الفاصرة هم مُعَمَّرُونَ أَنفُسَهُمْ.

لا يمكن أن يكون العمرُ مِغياراً لحق التعليم، لأن الإنسان قادر على التعلم ما دام حياً، ولا يمنعه من ذلك سوى الموت. وفي كثير من دول العالم، هناك من يحصل على شهادة التعليم الثانوي أو الجامعي في سن الستين أو أكثر، بل إن بعضهم يبدأ رحلته التعليمية في هذا العمر، مدفوعاً بالشغف والرغبة في المعرفة، دون أن يُواجه أي عائق إداري أو مالي كما هو الحال في بعض الدول العربية التي يجب أن تكون هي القدوة في ذلك، انطلاقاً من حضن الإسلام على العلم والتعلم وفضيلة العلم والعلماء، وفوائد العلم ومكانته وفوائده على المجتمع.

طالما أن الإنسان يحمل في داخله روحاً متعطشة للتعلم، فلا ينبغي أن يُحرم من هذا الحق بسبب عمره. فالمتعلم، في أي مرحلة عمرية، هو دخر دائم للبلد، يسهم في التنمية ويثري المجتمع بخبراته وتجاربه. ومن المُستغرب أن تُوضع العراقيل أمام الراغبين في التعلم، في الوقت الذي تُقيم فيه معظم الدول برامج لمحو الأمية وتعليم الكبار، إدراكاً منها لأهمية الاستثمار في الإنسان في كل مراحل حياته.

لا يوجد "باب" في عقل الإنسان يُغلق بعد عمرٍ مُعين يمنعه من التعلم. بل العكس، كثير من الناس يكتشفون قدراتهم الحقيقية في مراحل مُتقدمة من العمر، ويبدؤون رحلتهم المعرفية حين يظن الآخرون أنها انتهت. وقد أثبتت الدراسات أن التعلم في سن متأخرة يُسهم في تحسين الصحة النفسية، وتعزيز الشعور بالإنجاز، وزيادة التفاعل الاجتماعي. لذلك، فإن دخول المدرسة أو الجامعة يجب أن يكون مُتاحاً لمن يرغب بذلك أو بالتخصص في مجال معرفة جديد، حتى لو حصل على شهادة في تخصص آخر منذ زمن طويل ويريد اكتساب خبرة جديدة أو معرفة متطورة في مجال آخر. بمعنى آخر، يجب أن يكون التعليم الجامعي والمدرسي مُتاحاً بسهولة لكل من يرغب فيه، بغض النظر عن عمره أو عن الشهادات التي حصل عليها سابقاً، سواء أراد اكتساب معرفة جديدة أو تغيير مسار حياته المهني والفكري أو التخصص في مجال مختلف تماماً. فلا مانع، بل ينبغي تشجيعه، أن يُعاد امتحان الثانوية العامة لمن يرغب في الالتحاق بكلية أو تخصص جديد، أو أن يُتاح للخريج الجامعي البدء بدراسة جامعية ثانية أو ثالثة في مجال آخر متى شاء، دون قيود تعسفية مرتبطة بالعمر أو بالتخصص الأول.

إن أعظم فائدة للعلم تتحقق حين يكون موسوعياً شاملاً، أي حين أن يُتقن الإنسان أكثر من فرع معرفي في وقت واحد، فيصبح عالماً ملماً بمجالات متعددة، كما كان حال العلماء في العصور السابقة: طبيبٌ فيلسوفٌ وعالمٌ رياضياتٍ كيميائيٌ لغويٌّ شاعرٌ، ومفكرٌ في ذات الوقت يجمع بين علوم تبدو اليوم متباعدة ظاهرياً، لكنها متكاملة لفهم الكون والإنسان.

أما اليوم، وعلى الرغم من ثراء المصادر المعرفية، وتعدّد وسائل التعلم، وتيسّر الوصول إلى المعرفة أكثر من أي وقت مضى، فقد ضاق التخصص ضيقاً مُخيفاً، حتى أصبح كثير من المُتعلّمين أسرى نطاقهم الضيق، لا

يَهْمُهُم تقريباً ما يجري خارج نطاق تخصصهم، ففقدوا بذلك القدرة على الرؤية الشاملة والإبداع العابر للتخصصات، وهي القدرة التي كانت سرّاً تفوق العلماء القدامى وعبقريتهم.

حتى الإسلام نفسه، لم يربط في تعاليمه العِلْمَ بعُمُرٍ مُعَيَّن، بل جعله واجباً مدى الحياة، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا المجال كثيرة. فقد حضَّ النبي ﷺ على طلب العلم في كل الظروف والأعمار، حتى في حالات الأسر، حيث جعل تعليم المسلمين مقابل إطلاق سراح الأسرى. ومن الأحاديث الصحيحة التي تؤكد ذلك:

- من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة.
- الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه أو عالمٍ أو متعلمٍ.

وكلمة علم ومتعلم تشمل شتى فروع العلم المفيد، وليس فقط علوم الدين.

كما أن كثيراً من الصحابة والتابعين تعلموا القراءة والقرآن في أعمار متقدمة، ولم يكن ذلك عائقاً أمامهم، بل كان دافعاً لمزيد من الإقبال على العلم. والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تحث على التعلم والتدبر، دون ربطه بعمر أو مرحلة زمنية معينة. فلو طُبِّقَت قوانين التعليم الحالي في بعض الدول العربية التي تمنع التعليم بعد سنِّ مُعَيَّن، لربما ما وصل القرآن والحديث النبوي إلى الناس لأن كثير ممن تعلَّمُوها وعَلِّمُوها كانوا بأعمار مُتقدِّمة.

لذلك، فإن ربط التعليم بالعمر هو تقييد غير مبرر لحق أساسي من حقوق الإنسان، ويتعارض مع المبادئ التربوية الحديثة، ومع روح العدالة والمساواة. والتعليم يجب أن يكون مُتاحاً للجميع، في كل الأعمار، وفي كل الظروف. فالمجتمعات التي تفتح أبوابها للعلم، دون شروط عمرية أو اجتماعية، هي المجتمعات التي تبني مستقبلاً أكثر عدالة وازدهاراً، لأن المعرفة لا تعرف حدوداً، ولا ينبغي أن تُحاصر بجدران المصالح الضيقة والنظرة القاصرة التي لا ترى أبعد من أرنبه الأنوف.

(ت) دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة

يمكن العمل على بناء منظومة تعليمية متكاملة تتسم بالاتساق والتكامل عبر مختلف مراحل التعليم من خلال دمج وزارتي التربية والتعليم العالي. ففي ظل التحديات المعاصرة التي تواجه أنظمة التعليم، من حيث ضعف التنسيق بين التعليم العام والعالي، وتباين السياسات والمناهج، وغياب الرؤية المُوحَّدة لتأهيل الموارد البشرية، يبرز هذا الدمج كخيارٍ إصلاحي يهدف إلى تجاوز تلك الإشكاليات البنوية.

إن إنشاء وزارة موحدة تُعنى بجميع مراحل التعليم، من الطفولة المُبكرة وحتى الدراسات الجامعية، يتيح للدولة رسم سياسات تربوية متماسكة ومتسلسلة، ويعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على الاستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل. ولضمان التخصص والكفاءة داخل هذا الكيان الإداري الجديد، يمكن اعتماد هيكل داخلي يتضمن مكاتب أو إداراتٍ مُستقلة تُعنى بكل مرحلة تعليمية على حدة، بحيث يُنشأ مكتب للتعليم الابتدائي داخل الوزارة الجديدة ليتولى مسؤولية تطوير المناهج وتدريب المُعلمين للصفوف الأولى، ومكتب آخر يعنى بشؤون التعليم الإعدادي والثانوي بتطوير البرامج العامة والمهنية والشرعية،

وفقاً لاحتياجات الطلبة والمجتمع، ومكتب آخر لشؤون التعليم العالي، يُناط به الإشراف على الجامعات والمعاهد العليا، وضمان جودة البحث والمخرجات العلمية. ويُضاف إلى ذلك مكتب للتخطيط التربوي، يتولى رسم السياسات التعليمية بعيدة المدى ومتابعة مؤشرات الأداء، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المنهجي.

هذا النموذج الإداري لا يسعى إلى التوحيد الشكلي فحسب، بل يهدف إلى تحقيق تكامل وظيفي ومؤسسي، يُفضي إلى رفع جودة التعليم، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، فضلاً عن تمكين المؤسسات التعليمية من أداء دورها في بناء الإنسان وتنمية المجتمع. وعليه، فإن دمج الوزارتين في وزارة واحدة، مع الحفاظ على التخصص داخلها، يُعدّ خياراً إصلاحياً يستحق الاعتبار، شريطة أن يُنفذ وفق رؤية واضحة، وإرادة سياسية جادة، وبنية تنظيمية مرنة تستوعب خصوصية كل مرحلة تعليمية.

ث) إلغاء المُفاضلات الخاصة التمييزية

تتعدد أنماط المُفاضلات المُعتمدة في نظام القبول الجامعي في سورية، وتشمل المُفاضلة العامة التي يتقدم إليها كل الطلاب، بالإضافة إلى مُفاضلات خاصة ترتبط بعوامل جغرافية (المنطقة الشرقية) أو اجتماعية، من بينها المُفاضلة المخصصة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية. وفي هذه الأخيرة، يُمنح أبناء أعضاء الهيئة التدريسية أولوية في القبول ضمن اختصاصات معينة، حتى وإن كانت معدلاتهم أدنى من معدلات أقرانهم المتقدمين عبر المُفاضلة العامة.

يُروّج لهذه المُفاضلة بوصفها "تقديرًا لجهود أعضاء الهيئة التدريسية في العملية التعليمية"، وتهدف، وفقاً لما يُعلن، إلى "توفير فرص تعليمية لأبناء العاملين في القطاع الجامعي". غير أن هذا التوجه يثير إشكاليات جوهرية تتعلق بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، إذ يُعدّ منح امتيازات لفئة مُعينة بناءً على المهنة التي يشغلها أحد الوالدين ضرباً من التمييز غير المُبرّر، ولا يستند إلى معايير أكاديمية موضوعية.

إن إقرار مثل هذه المُفاضلة يُفضي إلى خلل في مبدأ المساواة بين الطلاب، ويُكرّس امتيازاً وظيفياً لا ينبغي أن يُترجم إلى أفضلية تعليمية. فالعمل في الهيئة التدريسية، أو أي مجال آخر، لا يُبرر منح الأبناء معاملة خاصة في القبول الجامعي، خصوصاً في ظل التزام الدولة بتوفير التعليم على أساس الكفاءة والاستحقاق، لا على أساس الانتماء الوظيفي أو العائلي.

ج) تشجيع وتسهيل عودة الطلاب المنقطعين عن الدراسة وإرساء ذلك كسياسة دائمة

هناك عدد كبير من الطلاب السوريين انقطعوا عن الدراسة بسبب الحرب والتهجير وعدم تمكّنهم من استكمال تعليمهم في بلدان اللجوء. لذا، من الضروري استيعاب هؤلاء الطلاب عبر إتاحة فرصة دائمة ومفتوحة لهم للتسجيل في المدارس والجامعات السورية، بغض النظر عن أعمارهم أو المرحلة الدراسية التي توقفوا عندها أو مدة انقطاعهم عن الدراسة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال إبقاء باب التسجيل مفتوحاً بشكل دائم وسنوي لكل طالب سوري، سواءً كان مقيماً داخل سوريا أو قادماً من الخارج، مع تشجيع الطلاب وذويهم على التقديم في أي وقت يناسبهم، دون تقييد ذلك بفترة معينة.

إن مثل هذا النهج الدائم سيحقق فوائد أساسية تعود بالنفع على الطلاب والمجتمع بشكلٍ عام:

- 1) طمأنة الطلاب وأسرهم بأن فرصة العودة إلى التعليم مُتاحة في أي وقت، مما يزيل القلق واليأس.
- 2) توزيع أعداد الملتحقين على سنوات متتالية، وبالتالي تجنب الضغط الهائل والمفاجئ على المدارس والجامعات في سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث، وإنما يبقى الباب مفتوحاً بلا قيود أو حصر.
- 3) عودة عشرات الآلاف من الطلاب السوريين المُنقطعين إلى مقاعد الدراسة ليست مجرد خطوة تعليمية، بل استثمارٌ واعدٌ ومُريح في مستقبل الأمة. فكل طالب يعود إلى مقعد دراسي هو مواطن أكثر وعياً وقدرة على المساهمة الفعالة في إعادة بناء البلد وازدهاره. فالتعليم هو الركيزة الأساسية لنهضة أي مجتمع، واليوم تحتاج سورية أكثر من أي وقت مضى إلى جيلٍ واعٍ متعلم ومؤهل علمياً ومهنيّاً ليشارك في:

- إعادة الإعمار المادي والمعنوي للبلاد.
- بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة.
- استعادة مكانة سوريا الحضارية والعلمية بين الأمم.

لذلك، ينبغي اعتماد سياسة تعليمية طويلة الأمد ومستمرة تتيح لأي طالب سوري انقطع عن دراسته داخل البلد أو خارجه، وفي أي مرحلة ومهما طال زمن الانقطاع، العودة إلى مقاعد الدراسة في الوقت الذي يراه مناسباً. هذا الشعور بالأمان والاستقرار سيمنع التهاوت والتسرّع، ويضمن توزيعاً متوازناً للطلاب على مدى سنوات طويلة، مما يخفف العبء عن المنظومة التعليمية ويعيد الأمل للآلاف من الشباب السوري.

إن حرمان عدد هائل من الشباب من التعليم يعني حرمان البلاد من طاقاتهم وإبداعاتهم لعقود قادمة. أما تمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية فيعني زرع بذور النهوض الحقيقي والمستدام الذي تتوق إليه كل أسرة سورية وتنتظره البلاد بفارغ الصبر.

References

1. Moustafa, K., [University rankings: Time to reconsider](#). *BiImpacts: BI*, 2024. 15: p. 30290.
2. Moustafa, K., [تصنيف الجامعات: ما له وما عليه](#). *The Arabic Science Archive (ArabiXiv)*, 2018.
3. Moustafa, K., [Octopus affiliations](#). *Scientometrics*, 2020. 124(3): p. 2733-2735.